

Vier Grate hat das Matterhorn

Eine exklusive Reportage der WOCHE zum hundertsten Gedenktage der Matterhorn-Erstbesteigung, ausgeführt von Herbert Maeder mit den Bergführern Paul Etter aus Valenstadt und René Arnold aus Zermatt.

Zwei Bergführern verdanken wir und Herbert Maeder die Bilder dieser Seiten: René Arnold und Paul Etter. Beide sind mit dem Matterhorn, dessen Erstbesteigung sich am 14. Juli zum hundertsten Mal jährt, innig verbunden. Paul Etters erste Matterhorn-tour war zugleich die dramatische erste Winterdurchsteigung der Nordwand (im Februar 1962, mit Hilti von Almen). René Arnold hingegen lebt als Bergführer in Zermatt und hat schon Dutzende von Menschen auf diesen Berg der Berge geführt und ihnen so zu unauslöschlichen Erinnerungen verholfen. – Das Matterhorn ist kein Kalender-, kein ‚Käseschachtelberg‘, mag es auch noch so kitschumbräust sein. Der isoliert aufragende Gipfel hat nicht seinesgleichen in den Alpen. Das ‚Horn‘ der Zermatter ist ein Berg mit gewaltigen Dimensionen, und die Wege zu seinem Gipfel sind lang und streng. Die logischen und schönsten Routen führen über seine vier Grate. Diese Wege stellt Herbert Maeder vor.

Ein Zacken bloß im Kranz der Walliser Viertausender – so zeigt sich das Matterhorn (Pfeil) im frühen Morgenlicht von der Tête de Chalin in den Dent du Midi aus. Doch dieser unscheinbare Zacken gilt weltweit als der Berg der Berge. «Was wären die Alpen ohne Matterhorn?» so lautet der Titel eines doppelseitigen Inserates einer amerikanischen Lebensversicherung, das manchmal in Zeitschriften mit Millionen-

auflagen erschien. Ehe die Reklameleute der Madison Avenue Hunderttausende von Dollars in ein Bild des Matterhorns investieren, untersuchen sie genau, was dieser Gipfel den Amerikanern bedeutet: der Berg der Berge! Das Bild der von Zermatt aus gesehenen Pyramide verkauft neben Lebensversicherungspolice und Ferienreisen verkitscht gar manches – vom Schmelzkäse bis zur Musikdose. Und doch: Welch ein Berg!

Das farbige Umschlagbild zeigt, am Abend eines Schlechtwettertages von der Rothornhütte aus, den Matterhorn-gipfel, jenen schmalen horizontalen

Grat, an dessen linkem Ende der schweizerische, an dessen rechtem Ende der italienische Gipfel (Monte Cervino) liegt. An einem Schönwettertag läßt sich vom

höchsten Punkt der Wellenkuppe aus das auf seinem gewaltigen Sockel isoliert himmelwärts strebende Matterhorn eindrücklich überblicken. (Bild oben):

Über dem Matterhorn-gletscher die Nordwand, links der Schweizer oder Hörnli-grat, rechts, mit der ausgeprägten Firnfirst, der Zmuttigrat und dahinter, am Ho-

izont über dem Gewölk, ein Stück des Italiener oder Lionergrates. Im obersten Teil des Hörnli-grates, am sogenannten Dach (Pfeil), ereignete sich die Kata-

strophe beim Abstieg von der Erstbesteigung. Der vierte der Grate, der Furgengrät, wird auf der Aufnahme links vom Hörnli-grat fast ganz verdeckt, doch

zeigt er sich links im Bild oben (in der Mitte der Hörnli-grat). Bergführer René Arnold genießt vom Fenster seiner Wohnung aus den klassischen Blick aufs Mat-

terhorn; hier prüft er vor unserer Juni-Tour mit dem Fernglas die Verhältnisse am Berg.

Matterhorn: Die Grate

Lionergrat: Verschneidung unter dem Rifugio Luigi Amedeo an diesem klettertechnisch schönsten Aufstieg. Ohne die vielen angebrachten fixen Seile wäre dieser Italiener Grat wesentlich schwieriger als der Zmuttgrat.

Hörnligrat: Hinter dem absteigenden René Arnold ist Zermatt sichtbar. Rechts unten das Hotel Belvédère, neben dem die vor kurzem abgerissene Hörnlhütte stand, die wieder aufgebaut werden soll; ebenfalls sichtbar ist der Schwarzsee mit dem Hotel. Über diesen Schweizer Grat führte die Route der Erstbesteiger; er ist der leichteste und meistbegangene Weg zum Gipfel.

Furggengrat: Paul Etter überwindet, gesichert von seinem Bergführerkollegen René Arnold, die erste, sehr schwierige Seillänge am Furggen-Aufschwung. Diese Kletterei im meist brüchigen Fels in über 4000 m Höhe ist sehr ausgesetzt. Der 1911 erstmals bezungene Furggengrat war viele Jahre lang unkämpft. Seiner Schwierigkeit und Gefährlichkeit wegen wird er auch heute nur selten begangen.

Zmuttgrat: Über eine schöne Firnschneide (Bild links) werden die Zmuttzähne erreicht (Bild oben): Paul Etter; hinter ihm (v. l. n. r.) Obergabelhorn, Zinalrothorn und Weißhorn. Der Zmuttgrat ist eine sehr lohnende Route, deren Schwierigkeiten von den Eis- und Schneeverhältnissen in der Westflanke abhängen, in die man nach den Zmuttzähnen auf der Galerie Carrel traversieren muß.

Matterhorn: Gipfel und Biwak

Am 14. Juli jährt sich zum hundersten Male die Erstbesteigung des Matterhorns. Sie endete mit der bis damals größten Katastrophe des Alpinismus.

Im seither verstrichenen Jahrhundert ist dieser schönste Berg der Alpen vieltausendfach bestiegen worden. Hervorragende Bergführer und Alpinisten haben inzwischen alle von ihm gestellten Aufstiegsprobleme gelöst. Die Grate und die dazwischenliegenden Wände wurden durchstiegen, ja selbst eine Rundtour um den Gipfelkopf wurde vom italienischen Bergführer Jean-Antoine Carrel durchgeführt – dem gleichen Carrel, dem die Erstbezwinger um zwei Tage zurvorgekommen waren. Und als der Berg scheinbar ganz erschlossen war, suchte eine junge Bergsteigergeneration in Winterbesteigungen neue, die letzten Kräfte herausfordernde Schwierigkeiten. Im Februar 1962, fast genau hundert Jahre, nachdem der Engländer T. S. Kennedy mit zwei Zermatter Bergführern – dem „alten“ Peter Taugwalder (der mit seinem Sohn und Whymper die Katastrophe nach der Erstbesteigung überlebte) und Peter Perren – beim ersten Winterbesteigungsversuch von Sturmwinden am Hörnligrat auf einer Höhe von fast 3300 m zur Umkehr gezwungen worden war, durchstiegen Paul Etter und Hilti von Almen erstmals die winterliche Matterhorn-Nordwand. Doch auch diese Pionierleistung sollte noch überboten werden: Walter Bonatti bezwang im vergangenen Winter die Nordwand im Alleingang auf einer neuen, direkteren Route. Diese tollkühne Tat des Italieners am Matterhorn setzt einen wohl unüberbietbaren Schlußpunkt unter die Entwicklung des alpinen Bergsportes. – Den meisten Matterhornbesteigern geht es allerdings hundert Jahre nach der Erstbesteigung nicht um alpine Probleme. Der leichteste Weg ist für sie immer noch schwierig genug. Und mancher, der auf dem einsamen Gipfel stand, ist deswegen in seinem Wesen noch lange kein Bergsteiger. Zuvielen ist das Matterhorn bloß das Abenteuer ihres Lebens, dem sie Geld – oft auch die Gesundheit opfern. Selbst die leichteste Route, die über den Hörnligrat, ist anstrengend, zu anstrengend für Untrainierte. Und es ist eine Mär, daß Führer einen Erwachsenen auf das Matterhorn hissen und schleppen könnten. Dennoch: an schönen, neuschneeelosen Sommertagen herrscht oft am Matterhorn Rummelbetrieb. Dutzende von Seilschaften krabbeln durcheinander, unvorsichtige Partien lösen Steinschlag aus, Führer rivalisieren mit Führern, Führerlose drängen zum Ärger der Führer auch noch mit. Diesem Rummel kann der Bergsteiger ausweichen, indem er entweder nicht zur Hochsaisonzeit geht oder aber weniger begangene Routen aussucht. – Die Bilder dieser Seiten entstanden auf zwei Touren. Im Juni letzten Jahres, als das Matterhorn noch in winterlicher Unberührtheit dastand, fanden wir am Zmuttgrat gute Verhältnisse, und auch der Abstieg über den ziemlich verschneiten Hörnligrat bot keine allzugroßen Schwierigkeiten. Den steilen Furggrat durchkletterten wir an einem strahlenden Septembertag des gleichen Jahres. Höhepunkt meines Bergsteigerlebens war das anschließende, eingeplante Biwak auf dem Gipfel. Hoch über den Tälern verbrachten wir die kalte Nacht und stiegen tags darauf über die sonnenwärmten Felsen des vierten Gratweges über den Italiener Grat zu Tal.

Herbert Maeder

Morgensonne vergoldet das Dach der Alpen: Blick vom Italiener Gipfel aus nach Westen. Die Dent d'Herens im Vordergrund liegt noch völlig im Schatten des Matterhorns, aber andere Gip-

fel leuchten auf: links oben der Montblanc, der seine Brenvaflanke zeigt, rechts davor der mächtigste Berg zwischen Matterhorn und Montblanc – der Grand Combin.

Zwischen Italiener und Schweizer Gipfel steht das geschmiedete Kreuz der Bergführer. Vom Zmuttgrat her kommend, begeben wir uns von der italienischen zur schweizerischen Spitze.

Unter dem Morgennebel am Südfuß des Matterhorns wird Breuil (Cervinia), das italienische Matterhornort, sichtbar. Paul Etter nimmt nach dem Biwak auf

dem Italiener Gipfel das Seil auf, René Arnold schnürt sich die Schuhe – ein neuer Bergsteigertag beginnt.

Nach einer kalten Biwaknacht geht die Septembersonne auf. Paul Etter wärmt sich auf dem Gipfelgrat die kältesten Glieder. Im Biwaksack war's warm ...

